

Bedömningar som främjar inkludering

Riktlinjer och metoder

European Agency for Development in Special Needs Education

The Agency's projekt om bedömningar påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder. Målet har varit att undersöka hur riktlinjer och metoder för bedömningar kan fungera som stöd för undervisning och lärande i inkluderande miljöer för yngre elever.

I projektet har man definierat **vad begreppet bedömning som främjar inkludering står för.**

Ny information

23 nationella rapporter beskriver riktlinjer och metoder för bedömning i de egna länderna.

En **webbaserad databas** med information från de deltagande länderna.

En **sammanfattning** på 19 olika språk.

Allt detta och ytterligare material från projektet finns tillgängligt på:
www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Bedömning som främjar inkludering

Deltagare i projektet har definierat bedömningar som främjar inkludering:

Ett förhållningssätt till bedömningar i de ordinarie skolmiljöerna där riktlinjer och metoder är utformade för att så långt som möjligt främja alla elevers lärande. Det övergripande målet för bedömningar som främjar inkludering är att riktlinjer och metoder ska främja en framgångsrik inkludering av alla elever som riskerar exkludering (däribland elever i behov av särskilt stöd).

Bedömningar som främjar inkludering ses som en viktig **målsättning för beslutsfattare och yrkesverksamma inom utbildningsområdet.**

Ett syfte med the Agency's projekt är att **metoder för bedömningar som främjar inkludering ska kunna** fungera som modell för bedömningar i allmänhet ...

De principer som finns för bedömningar som främjar inkludering stödjer också undervisning och lärande för alla elever. Nya rutiner för bedömningar som främjar inkludering visar sig vara bra för alla elever.

Principer för bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering syftar särskilt till att förhindra segregering genom att **fokusera på rutiner för lärande och undervisning som främjar inkludering** i de ordinarie skolmiljöerna. Man vill så långt som möjligt undvika olika slags diagnostisering.

Bedömningar som främjar inkludering kan bara förverkligas inom **lämpliga ramar av riktlinjer** och med en **bra skolorganisation och stöd till lärare** som själva har en positiv attityd till inkludering.

Detta innebär att ...

... De olika behov som elever kan ha, har beaktats och tagits med i alla riktlinjer för bedömningar, generella bedömningar såväl som bedömningar av behov av särskilt stöd;

... Alla elever har rätt att omfattas av bedömningar som främjar inkludering, de som är i behov av särskilt stöd såväl som deras klasskamrater.

... Förhållningssätt och alla metoder för bedömning ska komplettera och vara underlag för varandra.

... Bedömningar syftar till att främja mångfalden genom att synliggöra och värdesätta alla elevers framgångar och resultat.

Fokus i bedömningar som främjar inkludering

Syftet med dessa bedömningar är att **förbättra lärandet för alla elever i de ordinarie skolmiljöerna**. Alla rutiner, metoder och verktyg för bedömningar som främjar inkludering ska ge **underlag för undervisning och lärande samt stödja lärare i deras arbete**.

Bedömningar som främjar inkludering syftar till att **stärka de berörda eleverna** genom att ge dem **insikt i det egna lärandet**. Bedömningarna ska också fungera som motivation och uppmuntran för det fortsatta lärandet.

I bedömningar som främjar inkludering ingår ...

... En rad metoder och strategier som alla syftar till att samla ett bra underlag för elevens lärande i praktiska såväl som teoretiska ämnen;

... Delar som kan fylla andra funktioner än att ge underlag för undervisning och lärande, till exempel utredningar av behov av stöd eller styrning av utbildningskriterier som är baserade på gemensamma begrepp och värderingar om bedömning och inkludering liksom principer om delaktighet och samarbete;

... Metoder för att rapportera om undervisningens resultat, men som också ger lärare information om hur de kan utveckla och förbättra lärandet för alla elever

... Beslutsfattande som baseras på flera källor som visar hur lärandet har sett ut under en längre tidsperiod. Detta ger en kvalitativ information om elevens lärandeprocess och utveckling, inte bara kortfattad information;

... Information som är insatt i ett undervisningssammanhang och tar hänsyn till faktorer om situationen i hemmet eller miljön som kan påverka elevens lärande;

... att bedöma de faktorer som stödjer inkludering för en enskild elev för att kunna fatta bra beslut om stöd, om arbetet i klassen samt om övergripande frågor i skolan;

... ett aktivt deltagande av klasslärare, elever, föräldrar, klasskamrater och andra deltagare i bedömningsarbetet.

Om du vill veta mer om the European Agency for Development in Special Needs Education, besök gärna:

www.european-agency.org